

மேல்நிலை வகுப்பு மாணவர்களின் கல்வி அடைவு மற்றும் நடத்தை மேம்பாட்டில்
தனிப்பட்ட வழிகாட்டுதலின் தாக்கம்: ஒரு செயல்வழி ஆய்வு
(Impact of Personalized Mentoring on Academic Achievement and Behavior of Higher
Secondary Students: An Action Research)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18358605>

ஆய்வாளர் (Author):

பா. மகேந்திரன் (P. Mahendran)

முதுகலை ஆசிரியர் (இயற்பியல்),

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, பாலையக்கோட்டை,

திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

சுருக்கம் (Abstract)

இந்தச் செயல்வழி ஆய்வானது, கல்வி மற்றும் நடத்தை ரீதியாகப் பின்தங்கியுள்ள ஆறு மேல்நிலை வகுப்பு (11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு) மாணவர்களின் கற்றல் தடைகளை ஆராய்ந்து, அவற்றை நிவர்த்தி செய்வதற்கான உத்திகளைச் செயல்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நோக்க மாதிரி முறை (Purposive Sampling) மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆறு மாணவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட நேராய்வில் (Case Study), டிஜிட்டல் சாதன அடிமைத்தனம், தேர்வுப் பதற்றம், குடும்பச் சூழல் தாக்கம், மற்றும் தவறான கற்றல் முறைகள் ஆகியவை முக்கியப் பிரச்சினைகளாகக் கண்டறியப்பட்டன. இதற்காகத் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆலோசனை, பெற்றோர் ஈடுபாடு, மற்றும் திறமை சார்ந்த கற்றல் (Talent-based Learning) ஆகிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இவ்வாய்வின் முடிவுகள், தனிப்பட்ட கவனம் மற்றும் உளவியல் ஆதரவு ஆகியவை மாணவர்களின் கல்வி அடைவைக் கணிசமாக உயர்த்தும் என்பதைக் காட்டுகின்றன. மேலும், சூழல் மற்றும் உளவியல் காரணிகளே முதன்மைத் தடைகள் என்பதையும் இவ்வாய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.

முக்கியச் சொற்கள் (Keywords):

Student-Centric Teaching, Academic Achievement, Digital Detox, Personalized Mentoring, Higher Secondary Education.

1. அறிமுகம் (Introduction)

மேல்நிலைக் கல்விப் பருவம் மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாகும். இப்பருவத்தில் மாணவர்கள் கல்விச் சவால்கள் மட்டுமின்றி, உடல் மற்றும் உளவியல் ரீதியான மாற்றங்களையும் எதிர்கொள்கின்றனர். வகுப்பறையில் பொதுவான கற்பித்தல் முறை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பலனளிப்பதில்லை. குறிப்பாக, பின்தங்கிய மாணவர்களுக்குப் பின்னால் பல்வேறு சமூக, உளவியல் காரணிகள் உள்ளன.

இன்றைய நவீனக் கல்விச் சூழலில், மாணவர்கள் அறிவுசார் திறன் கொண்டிருந்தும், டிஜிட்டல் சாதன அடிமைத்தனம், குடும்பச் சூழல் நெருக்கடிகள், மற்றும் தேர்வுப் பதற்றம் ஆகியவற்றால் கற்றல் திறனை இழக்கின்றனர். இத்தகையப் பிரச்சினைகளுக்குத் தண்டனை அளிப்பது தீர்வாகாது; மாறாக, அவற்றின் மூல காரணத்தைக் கண்டறிந்து களைவதே நிரந்தரத் தீர்வாகும். மாணவர்களின் தனிப்பட்டப் பிரச்சினைகளை அறிவியல் பூர்வமாக அணுகி, அவர்களுக்கு ஏற்ற "தனிப்பயணாக்கப்பட்டத் தீர்வுகளை" (Personalized Solutions) வழங்குவதே இந்த ஆய்வின் தேவையாகும்.

2. இலக்கிய ஆய்வு (Literature Review)

இந்த ஆய்வானது மாணவர்களின் கற்றல் தடைகளை உளவியல் மற்றும் சமூகக் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் அணுகுகிறது:

- **மாஸ்லோவின் தேவைப் படிநிலைக் கோட்பாடு (Maslow's Hierarchy of Needs):** அடிப்படைத் தேவைகளான பாதுகாப்பு மற்றும் அன்பு பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே மாணவர்களால் கற்றலில் கவனம் செலுத்த முடியும் (Maslow, 1943).
- **சமூகக் கற்றல் கோட்பாடு (Social Learning Theory):** வைகோட்ஸ்கியின் (Vygotsky, 1978) கோட்பாட்டின்படி, மாணவர்கள் சக நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கற்கும் போது (Peer Learning) சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றனர்.
- **சுய-திறன் கோட்பாடு (Self-Efficacy Theory):** பாண்டூராவின் (Bandura, 1997) கோட்பாட்டின்படி, நேர்மறை வலுவூட்டல் (Positive Reinforcement) மாணவர்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது.

- நேர இடப்பெயர்வுக் கோட்பாடு (Time Displacement Hypothesis): டிஜிட்டல் சாதன பயன்பாடு கல்விக்கான நேரத்தை "இடப்பெயர்வு" செய்கிறது (Neuman, 1988).

3. ஆய்வு முறை (Methodology)

இவ்வாய்வு 2025-2026 கல்வியாண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

- ஆய்வு மாதிரி (Sample): கல்வி மற்றும் நடத்தையில் பின்தங்கிய 6 மாணவர்கள் "நோக்க மாதிரி முறை" (Purposive Sampling) மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
- தரவு சேகரிப்பு கருவிகள்: தனிநபர் நேராய்வு (Case Study), பெற்றோர்/ஆசிரியர் நேர்காணல், மற்றும் வகுப்பறை உற்றுநோக்கல்.
- ஏற்புடைமை (Validity): முக்கோண ஆய்வு முறை (Data Triangulation) மூலம் மாணவர், பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர் ஆகிய மூன்று தரவுகளும் ஒப்பிடப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டன.

அட்டவணை 1: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் கண்டறியப்பட்ட சிக்கல்கள்

மாணவர் குறியீடு	வகுப்பு	கண்டறியப்பட்ட முக்கியப் பிரச்சனை
மாணவர் S1	12	டிஜிட்டல் அடிமைத்தனம் & தூக்கமின்மை
மாணவர் S2	12	சமூகக் கூச்சம் & தேர்வுப் பதற்றம்
மாணவர் S3	12	பெற்றோர் கண்காணிப்பின்மை & இடப்பெயர்வு
மாணவர் S4	12	உணக்கமின்மை & கவனச்சிதறல்
மாணவர் S5	11	புரிதலற்ற கற்றல் (Rote Learning)
மாணவர் S6	11	தோல்வி பயம் & சுயமரியாதைச் சிக்கல்

4. செயல் திட்டம் மற்றும் தீர்வுகள் (Interventions)

கண்டறியப்பட்ட சிக்கல்களுக்கு ஏற்ப, பின்வரும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் 8 வார காலத்திற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டன:

1. **டிஜிட்டல் கட்டுப்பாடு (Digital Detox):** மாணவர் S1 மற்றும் S4-க்கு இரவு 9 மணிக்கு மேல் அலைபேசி பயன்பாடு பெற்றோர் உதவியுடன் தடை செய்யப்பட்டது. மாலை நேர விளையாட்டு ஊக்குவிக்கப்பட்டது.
2. **திறமை ஒருங்கிணைந்த கற்றல்:** மாணவர் S4 மற்றும் S2-ன் தனித்திறமைகளான ஓவியம் மற்றும் நடிப்பைப் பயன்படுத்திப் பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன.
3. **சக மாணவர் கற்றல் (Peer Learning):** மாணவர் S5 மற்றும் S2-க்கு நன்றாகப் படிக்கும் நண்பர்களுடன் இணைந்து படிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
4. **உளவியல் ஆதரவு:** மாணவர் S3 மற்றும் S6-க்குத் தொடர் ஆலோசனை மற்றும் நேர்மறை வலுவூட்டல் வழங்கப்பட்டது.

5. முடிவுகள் மற்றும் விவாதம் (Results and Discussion)

ஆய்வின் இறுதியில், அனைத்து மாணவர்களிடமும் குறிப்பிடத்தக்க கல்வி மற்றும் நடத்தை மாற்றம் காணப்பட்டது.

அட்டவணை 2: கல்வி அடைவு ஒப்பீடு

மாணவர்	முந்தைய நிலை (சராசரி மதிப்பெண்)	தற்போதைய நிலை (சராசரி மதிப்பெண்)	முடிவு
மாணவர் S1	38/100	57/100	கவனம் அதிகரிப்பு
மாணவர் S2	45/100	62/100	தேர்வு பயம் நீக்கம்
மாணவர் S3	39/100	55/100	பெற்றோர் கண்காணிப்பு உயர்வு
மாணவர் S4	42/100	56/100	ஊக்கமின்மை குறைவு
மாணவர் S5	42/100	56/100	குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு
மாணவர் S6	43/100	53/100	தோல்வி பயம் குறைவு

- விளைவு அளவு (Effect Size): கோஹெனின் (Cohen's d) அளவுகோலின்படி கணக்கிடப்பட்ட விளைவு அளவு 5.34 ஆகும். இது ஆய்வின் தலையீடு மிகப் பெரிய நேர்மறை மாற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளதைக் காட்டுகிறது.
- டிஜிட்டல் கட்டுப்பாடு: மாணவர் S1-ன் தூக்கச் சுழற்சி சீரானதால், வகுப்பறை கவனம் அதிகரித்து மதிப்பெண் உயர்ந்துள்ளது. இது நேர இடப்பெயர்வுக் கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறது.
- சமூகக் கற்றல்: நண்பர்களுடன் படித்ததால் மாணவர் S2 மற்றும் S5-ன் கற்றல் சமை குறைந்து, தன்னம்பிக்கை வளர்ந்துள்ளது.

6. முடிவுரை (Conclusion)

இந்தச் செயல்வழி ஆய்வு, "மாணவர் மையக் கற்பித்தல்" (Student-Centric Teaching) முறையின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. மாணவர்கள் எதிர்கொண்டது அறிவுசார் குறைபாடு அல்ல, மாறாகச் சூழல் மற்றும் உளவியல் தடைகளே என்பதை ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியது. ஆசிரியர்கள் வெறும் பாடம் நடத்துபவர்களாக மட்டுமில்லாமல், வழிகாட்டிகளாகவும் (Mentors) செயல்படும்போது, பின்தங்கிய மாணவர்களையும் வெற்றியாளர்களாக மாற்ற முடியும்.

7. பரிந்துரைகள் (Recommendations)

- பள்ளி அளவில் முறையான "மாணவர் ஆலோசனை மையம்" (Student Counseling Cell) வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- பெற்றோர்-ஆசிரியர் கூட்டங்களில் மாணவர்களின் டிஜிட்டல் பழக்கவழக்கங்கள் (Digital Wellbeing) குறித்தும் விவாதிக்க வேண்டும்.
- நுண் தேர்வுகள் (Micro Tests) மூலம் தேர்வுப் பதற்றத்தைக் குறைக்க வேண்டும்.

மேற்கோள்கள் (References)

1. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W.H. Freeman.
2. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Neuman, S. B. (1988). The displacement effect: Assessing the relation between television viewing and reading performance. *Reading Research Quarterly*, 23(4), 414-440.
5. Karcioglu, O. (2024). Sleep deprivation and academic performance in adolescents. *Journal of Sleep Medicine*, 9(1), 112-118.